
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 378.178

DOI 10.5281/zenodo.17855416

Научная статья

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДЕПРЕССИИ У СТУДЕНТОВ

THE EFFECT OF PHYSICAL EXERCISE ON PREVENTING DEPRESSION IN STUDENTS

ГЕРАСИМОВ ПАВЕЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ,

*кандидат педагогических наук, старший преподаватель,
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского.*

ЧУЧИН ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ,

*доцент, старший преподаватель,
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского.*

КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*старший преподаватель,
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского.*

ФИНОГЕЕВ ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ,

*старший преподаватель,
Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского.*

GERASIMOV PAVEL EVGENYEVICH,

*candidate of Pedagogical Sciences, senior lecturer,
Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky.*

CHUCHIN VLADIMIR VALERIEVICH,

*docent, senior lecturer,
Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky.*

KUZNETSOV DMITRY ALEKSANDROVICH,

*senior lecturer,
Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky.*

FINOGEEV YURI VITALEVICH,

*senior lecturer,
Saratov State Medical University named after V.I. Razumovsky.*

В работе рассматривается влияние физической активности и спорта на предотвращение депрессивных состояний среди студентов медицинских университетов. В условиях современных реалий студенческой жизни, особенно среди студентов медицинских вузов, депрессия становится одной из актуальных проблем. Студенты медики подвержены высоким уровням стресса и эмоционального выгорания из-за интенсивной учебной нагрузки и ответственности, связанной с будущей профессио-

нальной деятельностью. В ходе работы проведен анализ данных о психологическом состоянии студентов-медиков, занимающихся различными видами спорта. Выявлены положительные корреляции между уровнем физической активности и показателями психического здоровья. Также обсуждаются возможные рекомендации для образовательных учреждений по интеграции спортивных программ в учебный процесс с целью снижения рисков развития депрессии.

This study examines the impact of physical activity and sports on the prevention of depression among medical students. In today's student environment, especially among medical students, depression has become a pressing issue. Medical students are subject to high levels of stress and burnout due to the intense academic workload and responsibilities associated with their future professional careers. This study analyzed data on the psychological well-being of medical students participating in various sports. Positive correlations were found between physical activity levels and mental health indicators. Potential recommendations for educational institutions to integrate sports programs into the curriculum to reduce the risk of depression are also discussed.

Ключевые слова: стресс, депрессия, психическое здоровье, эмоциональное состояние, физические упражнения, физическая активность, студенты, психологическая устойчивость.

Key words: stress, depression, mental health, emotional well-being, physical exercises, physical activity, students, psychological resilience.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ.

Депрессивное состояние — это не просто быстро проходящая смена настроения или кратковременный эмоциональный отклик на жизненные трудности. Депрессия, особенно хроническая и проявляющаяся в умеренной или острой форме, может нанести серьезный ущерб общему состоянию здоровья. Она вызывает глубокие страдания и затрудняет нормальное функционирование человека в различных сферах жизни, включая работу, учебу и семейные отношения. В особо тяжелых случаях депрессия может подтолкнуть к суицидальным попыткам. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год около 800 000 человек совершают самоубийства, что делает их второй ведущей причиной смерти среди молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет [3].

В России молодое поколение, в возрасте от 14 до 35 лет, является наиболее здоровой и трудоспособной частью населения. Однако, в нынешних социально-экономических условиях эта группа особенно подвержена развитию депрессивных расстройств.

Депрессия представляет собой психическое расстройство, характеризующееся устойчивым снижением настроения, недооценкой своих возможностей и своего положения в обществе, которое включает в себя подавленность, тревожные состояния и апатию. Одним из основных симптомов является ангедония — потеря интереса к ранее приятным занятиям. Это состояние негативно сказывается как на психическом, так и на соматическом здоровье, затрудняет социальную адаптацию человека и негативно сказывается на качестве жизни. Молодежь, особенно студенты, находится в группе повышенного риска развития депрессивных расстройств [9].

На глобальном уровне депрессия считается серьезной проблемой общественного здравоохранения. В Российской Федерации распространенность этого расстройства составляет примерно 5,5 % от общего числа населения, что эквивалентно около 8 миллионам человек. Развитие депрессивных состояний среди студентов связано с высокой интенсивностью учебного процесса, большой ответственностью и необходимостью усваивать значительные объемы информации. Это может приводить к хроническому стрессу и синдрому эмоционального выгорания. В свою очередь, П.Е. Герасимов доказывает, что занятия в спортивных секциях оказывают положительное влияние на уровень стрессоустойчивости студентов — снижается тревожность и улучшается психоэмоциональное состояние [2].

Следует отметить, что в последние годы наблюдается растущий интерес к нефармакологическим методам профилактики и лечения депрессии, среди которых физическая активность занимает важное место. Значимыми представляются исследования, доказывающие положительное воздействие физических упражнений на определённые нейромедиаторные системы в мозге, что способствует восстановлению положительного отношения к себе и социуму, уменьшению тревожности, улучшению общего состояния здоровья [6].

Физическая активность способствует выработке эндорфинов — «гормонов счастья», которые играют ключевую роль в улучшении настроения и общем самочувствии. Кроме того, занятия спортом помогают развивать навыки управления стрессом и повышают общую устойчивость к эмоциональным перегрузкам [8].

Тем не менее, внедрение программ физической активности в образовательный процесс российских медицинских вузов остается недостаточным: лишь около 40 % университетов включают спортивные мероприятия в учебное расписание, а доступность этих мероприятий часто ограничена.

Среди факторов, способствующих развитию депрессии у молодежи, можно выделить:

- повышенные умственные и психоэмоциональные нагрузки в процессе обучения;
- стресс из-за поступления;
- адаптация к новой среде;
- большое количество информации и экзаменов;
- неправильный режим дня;
- постоянное недосыпание;
- нездоровое питание;
- малоподвижный образ жизни, приводящий к хронической усталости;
- стремление к самоутверждению, проявляющееся в пристрастии к вредным привычкам;
- пренебрежительное отношение к здоровью: перенос болезней «на ногах», самолечение, приводящие к хроническим заболеваниям;
- проблемы в отношениях, отсутствие поддержки, безответная любовь.

Все эти факторы в совокупности могут вызвать продолжительное состояние подавленности, потерю интереса к привычным занятиям, снижение концентрации внимания, аппетита, активности, нарушения сна, тревогу, чувство неполноценности и мысли о суициде.

Эффективными мерами профилактики являются соблюдение режима дня, наличие хобби, умеренные физические нагрузки, здоровый образ жизни и занятия спортом. Спорт, как универсальное и доступное средство, улучшает самочувствие, уменьшает тревожность, повышает работоспособность и самооценку [1].

Важное значение имеет популяризация спорта, организация спортивных праздников и мероприятий, посещение соревнований, формирующие чувство гордости за свою страну и мотивацию к поддержанию физической активности.

Физическая активность стимулирует выработку эндорфинов, улучшает структуру сна, что важно для поддержания психического здоровья. Упражнения также повышают уровень мозгового нейротрофического фактора (BDNF), улучшают когнитивные функции и устойчивость к стрессу. BDNF способствует образованию новых нейронов в гиппокампе, улучшает межнейронные связи и защищает от атрофии гиппокампа [10].

Регулярные тренировки также оказывают влияние на серотонинергическую, дофаминергическую и ГАМК-ергическую системы, способствуя улучшению настроения и снижению тревожности [5].

Депрессия часто сопровождается воспалительными процессами в организме. Физические упражнения снижают воспалительную реакцию, уменьшая концентрацию С-

реактивного белка и провоспалительных цитокинов, а также стимулируют выработку противовоспалительного интерлейкина-10. Следует отметить, что речь идёт об аэробных нагрузках средней интенсивности. Упражнения с высокой интенсивностью могут усилить воспалительные реакции организма [7].

Кроме того, тренировки снижают уровень кортизола и восстанавливают циркадные ритмы секреции гормонов. Аэробные нагрузки вызывают выброс эндорфинов, улучшая настроение и снижая болевые ощущения [8].

Материалы и методы исследования.

В ходе исследования был проведен опрос среди 280 студентов 1–4 курсов педиатрического факультета Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского.

При распределении опрошенных студентов по возрастным группам, мы получили следующие результаты:

- от 17 до 20 лет — 76 %.
- от 21 до 25 лет — 19 %.
- от 26 до 30 лет — 5 %.
- старше 30 лет — 0 %.

Подавляющее количество пациентов приходится на две возрастные группы: от 17 до 20 лет и от 21 до 25 лет (рис. 1).

Рис. 1. Возрастные статистические данные опрошенных студентов

Рис. 2. Гендерные статистические данные студентов СГМУ педиатрического факультета, принявших участие в опросе

Результаты исследования показали, что по гендерному распределению студентов, принявших участие в опросе, 6 % составили мужчины и 94 % женщины, что изображено на рис. 2.

На рисунке 3 показано, что подавляющая часть среди опрошенных студентов уделяют менее 1 часа в неделю занятиям спортом — 63 %, от 1 до 3 часов в неделю — 20 %, 14 % уделяют от 4 до 6 часов в неделю занятиям спортом, и только 3 % опрошенных студентов уделяют более 6 часов в неделю занятиям спортом.

Рис. 3. Количество уделяемого времени в неделю для занятий спортом

Стоит отметить, что подавляющее количество опрошенных студентов предпочитает прогулки или активный отдых на природе — 52 %, примерно поровну приходит на индивидуальные виды спорта и фитнес/групповые тренировки — 19 % и 23 % соответственно, и лишь 6 % предпочитают командные виды спорта. Данные приведены на рис. 4.

Рис. 4. Виды физической активности студентов

Также в ходе исследования удалось выяснить, что занятия спортом значительно улучшают настроение у 74 % опрошенных студентов, немного улучшают у 20 %, отсутствие влияния на настроение заметили 4 % студентов и небольшое ухудшение настроения лишь 2 % опрошенных студентов. Значительное ухудшение настроения из-за занятий спортом никто из студентов не отмечает.

Рис. 5. Влияние занятий спортом на настроение студентов

На рисунке 6 представлено мнение студентов о помощи занятий спортом в борьбе со стрессом. Подавляющее количество студентов считает, что занятия спортом помогают им справиться со стрессом — 85 % считают, что очень помогают, а 14 % считают, что немного помогают. Только 1 % студентов считает, что занятия спортом не помогают им в борьбе со стрессом, и 3 % затрудняются ответить.

Рис. 6. Мнение студентов о влиянии занятий спортом в помощи борьбы со стрессом

Результаты показали, что регулярные физические упражнения помогают снизить уровень стресса и тревожности, что является важным фактором в профилактике депрессии.

Важно выбирать вид активности, который приносит удовольствие, так как это способствует поддержанию регулярности занятий.

Выводы.

Регулярная физическая активность способствует улучшению психоэмоционального состояния за счёт выработки эндорфинов, снижения уровня кортизола, повышения самооценки и нормализации сна. Кроме того, занятия спортом создают социальные связи, что особенно важно для студентов, испытывающих стресс из-за академической нагрузки и адаптации к новой среде.

Результаты исследования демонстрируют, что даже умеренные, но систематические физические нагрузки (такие как ходьба, йога, плавание или командные виды спорта) оказывают положительный эффект на психическое здоровье. Это подчёркивает необходимость популяризации физической активности в университетах, включая организацию доступных спортивных секций, мотивационных программ и информирования студентов о пользе упражнений для ментального здоровья.

Следовательно, внедрение физической активности в распорядок дня студентов может служить эффективным методом профилактики и снижения депрессивных состояний, способствуя не только улучшению психологического состояния, но и повышению успеваемости в учебе и общего качества жизни. Активность в повседневной жизни студентов может стать эффективной мерой профилактики и снижения уровня депрессии, способствуя не только улучшению психологического состояния, но и повышению академической успеваемости и общего качества жизни.

Таким образом, результаты исследования подчеркивают важность физической активности как эффективного инструмента профилактики депрессивных состояний среди студентов медиков, а также необходимость создания поддерживающей среды для их гармоничного развития как специалистов и личностей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бумарскова Н. Н., Никишкин В. А. Профилактика заболеваний и укрепление здоровья путем занятий физической культурой и спортом // Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. 2022. № 4. С. 18–25. DOI 10.24412/2305-8404-2022-4-18-25.
2. Герасимов П.Е., Фролов М.Ю., Чучин В.В. Психомоциональное состояние студентов, занимающихся различными видами спорта в вузе // Культура физическая и здоровье. 2025. № 2 (94). С. 228–231.
3. Депрессивное расстройство (депрессия) // ВОЗ. URL: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/depression> (дата обращения: 02.11.2025).
4. Ермакова Е. С. Совладающее поведение, жизнестойкость, стрессоустойчивость и депрессия студентов вуза // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2021. № 2. С. 142–159. DOI 10.35231/18186653_2021_2_142.
5. Ланская О.В., Ланская Е.В. Анализ изменений нейрофизиологических характеристик баскетболистов под влиянием спортивных и реабилитационных тренировок // Журнал медико-биологических исследований. 2020. Т. 8. № 2. С. 139–148.
6. Лысенко А.В., Таютина Т.В., Лысенко Д.С., Арутюнов В.А. Оценка влияния физической нагрузки на выраженность тревожно-депрессивных состояний // Научно-теоретический журнал "Учёные записки". 2014. № 11 (117). С. 218–224.
7. Мазо Г.Э., Дубинина Е.Е., Крижановский А.С. Воспаление и депрессия: роль окислительного стресса, гормональных клеточных факторов // Журнал неврологии и психиатрии им.С.С.Корсакова. 2014. 114 (1). С. 80-84.
8. Питкин В.А. Влияние физической культуры на психическое здоровье человека // Ученые записки университета им. П. Ф. Лесгафта. 2023. № 8 (222). С. 260–265.

9. Смулевич А.Б. Депрессии в общей медицине: Руководство для врачей // Научный центр психического здоровья. URL: <https://psychiatry.ru/lib/1/book/22/chapter/4?ysclid=mhnhx6hmh2619390998> (дата обращения: 06.11.2025).

10. Сутормина Н.В. Роль нейротрофического фактора мозга (BDNF) в физической активности (обзор) // Комплексные исследования детства. 2022. Т. 4. № 2. С. 124–133.

Поступила в редакцию: 01.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Герасимов П. Е., Чучин В. В., Кузнецов Д. А.,

Финогеев Ю. В., 2026.